

திராவிட இயக்கக் கடித இலக்கியத்தில் அரசியல்

முனைவர் இரா.ஏழுமலை நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை இராஜா நந்திவர்மன் கலை அறிவியல் கல்லூரி, தெள்ளாறு - 604 406	உ.ஸ்ரீதேவி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இராஜா நந்திவர்மன் கலை அறிவியல் கல்லூரி, தெள்ளாறு – 604 406, திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், சேர்க்காடு – வேலூர் 632 115
--	--

Abstract :

Research in literary literature in Tamil is still in its infancy. N.M.Venkatasamy Nattar initiated research in this field for the first time. His studies on the topic of 'Paralysis' are important. It was only after his study of 'paralysis' that the view of letters in literature was formed. Through it some research books were published. 'Madal' and solachi were initially called Thirumugam and Mutangal. This research paper sets out to examine the contribution and politics of the Dravidian movement leaders in this under-researched field of literature.

Key Words : Dravidian Literature - Political Movements

தமிழில் கடித இலக்கியத்தில் ஆராய்ச்சி இன்னும் தொடக்க நிலையில்தான் இருந்து வருகிறது. முதன்முதலில் இத்துறையில் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் ஆராய்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார். இவர் 'முடங்கல்' என்னும் தலைப்பில் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் முக்கியமானவைகளாகும். இவரது 'முடங்கல்' ஆய்வுக்குப் பின்னரே இலக்கியத்தில் கடிதங்கள் குறித்த பார்வை உருவானது. அதன் வழியே ஆய்வு நூல்கள் சில வெளிவந்தன. 'மடல்' என்னும் சொல்லாச்சியும் தொடக்கத்தில் திருமுகம், முடங்கல் என்றே அழைக்கப்பட்டன. இத்தகைய ஆய்வுப்பார்வை குறைந்த துறையான கடித இலக்கியத்தில் திராவிட இயக்கத் தலைவர்களின் பங்களிப்பையும் அரசியலையும் ஆராயும் வகையில் இவ்வாய்வு கட்டுரை அமைக்கப்பெறுகிறது.

கடித இலக்கியம் :

இராமலிங்க அடிகளார் திருவருட்பா ஐந்தாவது புத்தகம் மற்றும் திருமுறைப் பகுதி (1932) கடிதம் எழுதியதாகச் சொல்லப்படும் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்குக் கிடைக்கும் முதல்

சான்றாகும். அதனைத்தொடர்ந்து தனிநிலைக் கருத்துக்களாக மறைமலையடிகளாரும் டி.கே.சியும் சில கடிதங்களை எழுதியிருக்கின்றனர். அதற்குப்பிறகு பல்வேறு ஆங்கில அறிஞர்களின் தலையீடுகளுக்குடன் தமிழில் கடித இலக்கியம் என்பது கால்கொள்ள முக்கிய காரணமாக அமைந்தவர் டாக்டர் மு.வரதராசனார் ஆவார். இவர் தம்பிக்கு, தங்கைக்கு, அன்னைக்கு, மாணவனுக்கு, நண்பருக்கு என, தான் எழுதிய கடிதங்கள் அனைத்தையும் இலக்கியமாக்கியுள்ளார். எனவேதான் தமிழில் கடித இலக்கியத்தின் முன்னோடியாக மு.வ. குறிப்பிடப்படுகிறார். இவர் காலகட்டத்தில் இவரைப் போலவே கடித இலக்கியம் படைத்த இன்னொரு குறிப்பிடத்தக்க ஆளுமை சோ.சிங்காரவேலனார் ஆவார்.

இலக்கியமாகும் கடிதங்கள் :

கடிதம் எழுதும் சூழல், எந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கும் பொதுவானதாக இருந்து வந்ததாக இல்லாமல், ஒரு நட்பு ரீதியாகவோ, அல்லது முகம் தெரிந்த மனித அனுபவங்களுக்குள்ளான ஒருவித உரையாடலாகவோ மட்டுமே தொடக்கத்தில் இயங்கின. இந்நிலை கடித இலக்கிய மரபில் அறிஞர் அண்ணா வந்ததற்குப் பிறகு முற்றிலுமாக மாற்றம் கண்டது. 'எந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கும் கடிதம் போதுமானது' என்ற அளவிற்கு கடித இலக்கியம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலக்கியமாக திராவிடக் காலகட்டத்தில் மாறியது. இக்கால கட்டத்தை வெறுமனே அறிஞர் அண்ணாவின் காலகட்டம் என்று மட்டும் பார்க்காமல் திராவிட காலகட்டம் என்று பார்ப்பது ஆய்வுப் பார்வையாக அமையும். அதனால் தான்,

“லெனில், மாவோ, ஹோசியின், எங்கல்ஸ், நேரு, கலைஞர் கருணாநிதி ஆகியோரின் கடிதங்கள் அரசியல் உலகில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருப்பதையும்; டாக்டர் மு.வரதராசனார், எழுத்தாளர் கி.ரா ஆகியோரின் கடிதங்கள் இலக்கிய உலகில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருப்பதையும் கூறும் க.சண்முகச்சந்திரம் அண்ணாவின் கடிதங்களை மட்டும் அரசியலையும் இலக்கியத்தையும் ஒன்று சேர்ந்தக் கலவை என்று குறிப்பிடுகின்றார்”

இங்கு அறிஞர் அண்ணா தொடக்கி வைத்த கடித இலக்கிய மரபை, பின்தொடர்ந்தவர் என்ற வகையிலும்; அடுத்தக்கட்டத்திற்கு நகர்த்திச் சென்றவர் என்ற வகையிலும் கலைஞர் மு.கருணாநிதி குறிப்பிடத்தக்க ஆளுமையாகத் திகழ்கிறார். ஏனெனில் கலைஞரும் திராவிட இயக்கக் காலத்தைச் சார்ந்தவர். அண்ணாவின் வழித்தோன்றல். அறிஞர் அண்ணாவின் **தம்பிக்கு..** என்னும் தலைப்பிலான கடிதங்கள் அனைத்தும் (கிட்டத்தட்ட) கலைஞருக்காக எழுதப்பட்டவைகளாகும்.

அண்ணாவின் சிந்தனையும், கலைஞரின் சிந்தனையும் ஒருமித்திருக்கும் காரணத்தால் இவர்களது கடித இலக்கியம் - இலக்கிய வரலாற்றிலும் கடித இலக்கிய வளர்ச்சியிலும் மிகமுக்கிய இடத்தை பெற்றிருக்கின்றன. அதேநேரத்தில் மேற்கண்டவாறு சமகால அரசியலையும், இலக்கிய

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வெளிப்பாடுகளையும் மக்கள் குரலாக பேசிய கடிதங்கள் என்ற வகையில் இவர்கள் இருவரது கடிதங்களும் (இலக்கியங்களும்) ஒருவாறு பார்க்கப்படும் தகுதிவாய்ந்தவைகளாகின்றன.

திராவிட தலைவர்களும் - அவர்தம் கடிதங்களும் :

தமிழர்தம் மொழி, இலக்கியம், கலை, பண்பாடு, அரசியல் ஆகிய அனைத்து வாழ்வியல் துறைகளும் தம்மரபை, அடையாளங்களை இழந்த நிலையில் அதனை ஒட்டுமொத்தமாக மிட்டெடுக்க போராடிய எழுத்துக்களுக்கு உரிமையாளர்கள் திராவிட இயக்கத்தவர்கள். இவர்கள் மறுமலர்ச்சிக் காலகட்டத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தும் கூட, புதிய மாறுதல்களை தனக்கான மாற்றுச் சிந்தனையின் மூலம் தமிழகத்து மண்ணில் விளையச் செய்தனர். இவர்களுள் அறிஞர் அண்ணாவும் அவரது வழித்தோன்றலாய் வந்த கலைஞர் மு.கருணாநிதியும் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாளுமைகளாவர். இவர்கள் இருவருமே தீவிர இலக்கிய படைப்பாளிகள். இவர்கள் படைத்த இலக்கியத்தினூடாகவே சீர்த்திருத்தம், அரசியல் தலைமை பண்பாக்கங்கள், இலக்கிய போராட்டச் சிந்தனைகள் என்பன போன்ற திராவிடச் சித்தாந்தங்கள் வெளிப்பட்டன.

ஒரு சமூகத்தின் சீர்த்திருத்த இயக்கத்தையும், அரசியல் இயக்கத்தையும் ஒரு இலக்கியமாகவும் குடும்பமாகவும் பார்க்கத்துணிந்த பார்வை திராவிட இயக்கப்பார்வை எனலாம். அதிலும், 'எட்டா தம்பி பேனா' என்றும் 'யான் ஏது செய்வேனடா?' என்றும் அறிஞர் அண்ணா எழுதி - கேட்ட கேள்விகளும் கருத்துக்களும் அவருடன் இருந்து அவரது கொள்கைகளையும் கட்சியைக் காப்பாற்றி வந்த கலைஞரை திராவிட இயக்கத்தோடு இரண்டற கலக்கச் செய்தன. அதன் தாக்கத்தை நம்மால் கலைஞரின் கடித இலக்கியத்தின் மூலம் உணர்ந்துக்கொள்ள முடியும். அதற்குப் பிறகே இவர்களால் திராவிடக் காலக்கட்டம் ஒன்றையும், அதற்கென சொல்லத்தக்க இலக்கியம் ஒன்றையும் உருவாக்க முடிந்தது. அது கடிதம் என்னும் இலக்கிய வகைமைக்குள் பெரும் பிரச்சார நெடியாக வெளிப்பட்டது. அதன் விளைவால் ஒருவிதமான புதிய மறுமலர்ச்சி இப்புவிதனில் திராவிட இயக்கத் தலைவர்களால் உருவானது. மக்கள் மத்தியில் (குறிப்பாக தமிழர்கள்) தமிழக அரசியலை மாற்றியமைக்கக் கட்டமைத்த இலக்கிய சொற்போராட்டங்களாகவும், தமிழ் மொழியினூடான அரசியல் பிரச்சாரங்களாகவும் அவைகள் மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தின. அதன் விளைவால்தான் இன்று எண்ணற்ற கட்சிகள் தொன்றினாலும் அதில் திராவிடம் என்ற சொல்லாட்சி நீக்கப்பெற முடியாத நிர்பந்தத்தில் இருப்பதை நம்மால் பார்க்கமுடிகிறது.

திராவிடக் கடிதங்களின் உள்ளடக்கம் :

திராவிட ஆட்சிக் காலத்தில் எழுதப்பட்ட கடிதங்களில் பெரும்பாலும் சமூகச் சிந்தனைகளும் சமுதாய வளர்ச்சிக்குரிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும் வழிமுறைகளும் தொடர்ந்து வெளிப்படுவனவாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, 1675 ஆம் ஆண்டு கலைஞர் எழுதிய மொழி ஆதரவுக்கான கடிதத்தகவலைக் குறிப்பிடலாம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“உடன்பிறப்பே நம்மை வளர்த்த தமிழ் மொழியை ஆதிக்க அதிகார ஆட்சி மொழிகள் வளைத்து வீழ்த்தி விடாமல் பாதுகாக்க எப்படி அரண்களை அமைக்கலாம். தமிழ் இனத்தின் வளம் பெருக, நாம் எவ்வாறான திட்டங்களையெல்லாம் தீட்டிச் செயல்படுத்தலாம், தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கக் கொள்கைகள் மேலும் வேருன்றிப் பரவவும், பேரறிஞர் அண்ணாவின் இலட்சிய முழக்கங்கள் வெற்றி முழக்கங்களாக மாறிடவும் எத்தகைய உழைப்பை தொடர்ந்து வழங்கிடலாம் என்பன போன்ற சிந்தனைகள் தான் இருந்திட வேண்டும்”²

என்று குறிப்பிடுவதைச் சுட்டிக்காட்டலாம். அதேபோல், கலைஞரின் கடிதங்களை,

“தொண்டர்களுக்கு உரமேற்றும் கருவியாக, உணர்ச்சிக்கொட்டும் அருவியாக, எண்ணங்களை பறையறிவிக்கும் முரசாக, எழுச்சியைத் தோற்றுவிக்கும் இடிமுழக்கமாக, இதயத்தைப் பற்றி இழுக்கும் காந்தமாக என பலவாறு விளங்கும் ‘வெண்பா’ என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறனர்”³

இக்குறிப்புகள் வழியே திராவிட இயக்கக் கடிதங்கள் இயக்கச் சிந்தனைகளை மேலும் வளர்த்தெடுக்கும் உள்ளடக்கங்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

கடித இலக்கியத்தில் - அரசியல் :

அண்ணாவின் கடிதங்களில் இதுயிது அரசியல் கடிதங்கள், இதுயிது இலக்கியக் கடிதங்கள் என்று பிரிக்க முடியாதபடி, எல்லா எழுத்துக்களிலும் இலக்கிய புலப்பாட்டு உத்திமுறைகளும் அதனுள்ளாகப் பேசப்பட்டிருக்கும் அரசியல் கருத்தாக்கங்களும் கலந்துள்ளன. அண்ணா தம்பிக்கு என்று சொல்லவரும் சாதாரணக் கருத்துக்களில் கூட, ஒரு பொதுநிலைத் தகவலாக சில அரசியல் செயல்பாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக,

“அண்ணா 1966 இல் கல்கத்தாவிலும், பம்பாயிலும் பஞ்சாப்பிலும் நடைபெற்றக் கிளர்ச்சியை, காங்கிரஸின் மூலவர்கள் யாரும் கண்டுகொள்ளாததோடு அதை மனமுடைந்து கிடக்கும் அரசியல்வாதிகளின் வாணவேடிகையாக விட்டுவிட்டார்களே... அதுபோல நாம் விழிப்பின்றி பொறுப்பின்றி இருக்கும் சூழலில் நம்முன் நடக்கும் அக்கரமங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும்”⁴

என்று தம்பிக்கு எழுதும் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அன்றைய அரசியல் சூழலைக் காணலாம். அதே கடிதத்தில்,

“ஆணவ அரசு நடத்தும் காங்கிரசும், மக்களின் மகத்தான சக்தி முன்பு மண்டியிட்டு மண்ணைக் கவ்வவேண்டும். அதற்கு அண்ணாவின் தம்பிகள் அரசியலில் விழிப்போடு செயல்படவேண்டும்”⁵

என்று அண்ணா குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்னும் அக்கடிதத்தில் அண்ணா நாட்டு நலிவு, ஆட்சியாளர்கள் மூட்டிவிட்ட அவதிகள், மக்களை அலைகழிக்கும் தொல்லைகள், மக்கள் உள்ளத்தில் எழுந்திருக்கும் வேதனைகள் ஆகியவற்றை தனக்கே உரிய அழகியலோடு குறிப்பிட்டுள்ளார். மற்றொரு கடிதத்தில் அவர்,

“இடலரின் நேஸ்னல் சோசியலிசத்தில் சுவஸ்திக் திரைக்குப் பின்னால் இருந்துகொண்டு முதலாளிகள் கொட்டம் அடித்ததைப் போன்று, காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் மூவர்க்கொடி மறைவில் இருந்துக்கொண்டு முதலாளிகள் பெருந்துள்ளனர். இப்படி பணம் படைத்தவர்களை எந்த அரசும் தனது பரிவாரதெய்வங்களாக ஆக்கிக்கொள்ளும் என்பதை இந்த எழுதாத ஒப்பந்தம் (ஐந்தாண்டு திட்ட ஒப்பந்தம்) இன்றும் நேற்றும் மட்டுமல்லாமல் நெடுங்காலமாக நமக்கு உணர்த்திவருகிறது”⁶

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கலைஞரின் கடிதங்களும் பத்திரிக்கைகளும் :

“கலைஞரின் கடித இலக்கியத்திற்கு என்று பத்திரிக்கைத் துறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு இருக்கிறது. சமுதாயத்தின் எல்லா முகங்களையும் பற்றி அறிந்துகொள்ளும் வரலாற்றுப் பெட்டகமாக கலைஞரின் கடிதங்கள் விளங்குகின்றன”⁷

எதிர்காலத்தில் வரலாறு எழுதப்போகிற வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்குக் கலைஞரின் கடிதங்கள் சிறந்த ஆவணக் களஞ்சியமாகவும், உற்ற கருத்துக்களைப் பெற ஏதுவானதாகவும் இருக்கக் காணலாம். அதனால்தான் அன்று முதல் இன்று வரை அவர்தம் கருத்துகள் ஆய்வுத் துறையினரால் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய நிலையில் இருக்கின்றன. இதனை

“எழுத்துக்கள் மூலம் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புகொள்ள உதவுவது மடல், இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் அளவு இன்றைக்கு எழுந்து நிற்கின்றது. இலக்கியம் பாட்டு வடிவிலும் அமையலாம். உரைநடையிலும் அமையலாம். தான் சொல்லமுடியாத இடத்திற்கு தன்னுடைய எண்ணங்களையோ அல்லது கருத்துக்களையோ தானே நேர்நின்று உரைப்பது போல் புலப்படுத்தும் ஆற்றல் வாய்ந்தது மடல் எனப்படும் கடிதம்”⁸

என்றவாறு மா.செல்வராசன் தன் நூலில் விவரித்துள்ளார். இவ்விவரிப்பு அரசியல் தளத்தில் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் கடிதத் தகவலுக்கும் இடையே இருந்த இணக்கத்தையும் தரத்தையும் விளக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கக் காணலாம்.

அறிஞர் அண்ணா , தந்தை பெரியார் போன்ற இருபெரும் தலைவர்களுடன் இருந்துவிட்டு பின்னர், திராவிடக் கருத்துக்களில் வேருன்றி தனக்கென தனிப்பாதை அமைத்துக்கொண்டு வெற்றிகண்டவர் கலைஞர் . கலைஞர் அரசியலில் அடியெடுத்து வைக்கும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பொழுது அன்றைய அரசியல் எதிரியாக எம் ஜி.ஆர். இருந்தார். இருந்தும் கலைஞர் அவரைப் பல இடங்களில் நண்பராகவே பாவித்தார். அவரும் கலைஞர் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்ட எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். விரசம் இல்லாத அன்றையப் பேச்சும் பிரச்சாரங்களும் இதற்கான சான்றுகளாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,

“எம்.ஜி.ஆர் மீது தனிமனித நம்பிக்கை வைத்து கம்யுனிஸ்ட் கட்சி அவருக்கு ஆதரவு தரவில்லை. அவர் பின்னால் இருக்கும் மக்களிடம் நம்பிக்கை வைத்து ஆரதவு பெற்றுள்ளார்”9

என்றும்,

“அட அசட்டுக் காக்கையே! எனக்கு மேய்ப்பனிடத்திலே ஆசை துளியும் இல்லை. அவன் ஓட்டிச் செல்கின்ற அந்த ஆடுகளிடத்திலே உள்ள ஆசையில் அவனிடம் ஆசை இருப்பதாகக் காட்டிக்கொள்கிறேன்”10

என்றவாறும் கலைஞர் இந்தியக் கம்யுனிஸ்ட் கட்சித் தலைவரின் விவாதத்தை நகைச்சுவை உணர்வுடன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதைக் குறிப்பிடலாம். அதேபோல் திராவிட இயக்கம், தமிழ் இலக்கியத்தைக்கூட, தம் திராவிடச் சிந்தனைக் கேற்ப பயன்படுத்தியுள்ளது. திருக்குறளுக்கு கலைஞர் எழுதியிருக்கும் உரையினைக் கவனித்தால் அதனை நாம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஏன்? தமிழ் இலக்கிய பகுப்பில் ஐநிலப் பாகுப்பாட்டைக் கூறும் சங்க இலக்கியத்தைக் கூட, அறிஞர் அண்ணாவும், கலைஞரும் தம் கடித இலக்கியத்தில் இரண்டு நோக்கில் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

“அதில் ஒன்று அரசியல் மற்றொன்று இலக்கியம்”11

கலைஞர் இலக்கியத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கும் இன்னொருச் சிறப்பானக்கூறு - அவர் வெளிப்படுத்தும் நேர்மறை எண்ணங்கள் எனலாம். அதே மனபுலப்பாடல் அறிஞர் அண்ணாவிடமும் இருந்தது. அதனால்தான், அறிஞர் அண்ணாவும், கலைஞரும் எந்த செயலையும் இலக்கியப் பின்புலத்துடன் ஒருவித கழுகுப் பார்வையின்பால் அணுகினர். அதனால்தான் அவர், 'அன்பு உடன்பிறப்பே... வாழ்வதற்காகச் சொல்லுகின்றேன். அப்படிக் கழகம் வீழ்ந்துவிடுவதாக இருந்தாலும் - அப்படியே நான் விழுந்தாலும் விதைப்போல விழுவேன்' என்று முழங்கியுள்ளார். அந்த எண்ணத்தில்தான் அவர்

“நாம் எதற்காக அழிய வேண்டும்? நாம் என்ன வன்முறையாளர்களா? சட்டம் ஒழுங்கு அமைதிக்கு மதிப்புத் தறாதக் கூட்டமா? நாட்டுப் பற்றும் மொழிப் பற்றும் நமது இருவிழிகள் எனக்கருதியே அண்ணா வழியில் அமைதி காக்கும் நமக்கு அழிவை அணைத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது?”12

என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்.

தத்துவக் கடிதங்கள் :

அயல்நாட்டு அறிஞர் 'பீட்டர்ஈட்டன்' என்பவர் ஒரு மனிதனின் உடலுக்கு ஐந்துகோடி ரூபாய் மதிப்பிருப்பதா கக் குறிப்பிடுகின்றார். அதையே 'பட்டினத்தார்' நாற்றம் எடுக்கும் உடல், வெறும் காற்றுப்பை, அழிந்தால் மிஞ்சுவது ஒருப் பிடிச்சாம்பல், வெறும் நீர்க்குமிழிகள் - என்று மனித உடலை அலச்சியமாகப் பாடுகிறார். இப்படி

“ஏதுமற்ற உடலாகவும் - நல்ல மதிப்புமிக்க உடலாகவும் இருக்கும் மனித உடலானது உண்மையில் எப்பொழுது அதற்கான மதிப்பை பெறுகிறது என்றுப் பார்த்தால் ஒரு தூய இலச்சியத்திற்காகத் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது (இலக்கியத்திற்காக முழு மூச்சோடுப் போராடும் பொழுது)”¹³

என்று தமிழ்மாறன் குறிப்பிடுகிறார். திராவிட இயக்கத்திற்காக கலைஞர் தன்வாழ்நாள் முழுவதையும் பட்டினத்தார் விளக்கிய, மனித உடலின் அவசியத்தை உணர்ந்தவாறு, இலக்கியப் பாணியில் மக்களுக்கென செயல்பட்டுள்ளார் . இப்பாணி கலைஞருக்கு மட்டுமோ அல்லது அண்ணாதுரைக்கு மட்டுமோ பழகிப்போன பாணியல்ல. இது திராவிட இயக்கத்தில் ஈடுபாடோடு இருந்த அன்பழகன், நெடுஞ்செழியன் என்று நீளும் அனைத்து தொண்டர்களும், தோழமைகளுக்கும் கைவரப்பெற்ற ஒன்றாகிறது. இத்தகைய கலை மற்றும் இலக்கிய புலப்பாட்டோடான பேச்சுத்திறம், அரசியல் தந்திர உத்திகள் ஆகியன திராவிட இயக்கத்தின் முழுமுதற் தலைவராக இருந்த தந்தை பெரியார், அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் மு.கருணாநிதி ஆகிய மூவரால் உருவாக்கப்பட்டு - வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தக்கச் சான்றாக அண்ணா மற்றும் கலைஞர் கடிதங்கள் அமைந்துள்ளன.

கடித இலக்கியத்தில் வரலாற்றுப்பதிவு :

காரல்மார்க்ஸ், அரிஸ்டாட்டில், லெனின், ஸ்டாலின் என்று இலக்கிய மற்றும் தத்துவ மாமேதைகளை அறிஞர் அண்ணாவின் கடிதங்களிலும், கலைஞரின் கடிதங்களிலும் அவ்வப்பொழுது மேற்கோளாக காணலாம். அதேபோல கலைஞரின் கடித இலக்கியத்தில் சட்ட மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கரின் வாழ்க்கைக் குறிப்புகளும் போராட்டங்களும் பல்வேறு இடங்களில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக (தொடக்கக் காலங்களில்)

“இந்திய நாட்டில் தலைவிரித்தாடிய சாதிக் கொடுமையின் மண்டையில் பெரிய சம்மட்டிக் கொண்டு தாக்குதல் நடத்தியவர் டாக்டர் அம்பேத்கார். அம்பேத்கார் என்னும் பெயர் அவருக்கு வந்ததன் நிகழ்வு - மிகவும் உணர்ச்சி கரமானச் சரித்திர நிகழ்ச்சிவாகும். அவருக்கு அவரது பெற்றோர் இட்டபெயர் பீமாராவ்ராம்சி. அக்காலத்தில் தங்கள் பெயருக்குப் பின்னால் தங்களது முன்னோர்கள் அல்லது தான் பிறந்த ஊரின் பெயரைச் சேர்த்துக்கொள்வது அக்காலத்து வழக்கம். அதற்கேற்ப அவர் 'பீமாராவ்இராம்சி அம்பாவதேகார்' என்று அந்நாளில் அழைக்கப்பட்டார். 'அம்பாவதே' என்பது அவரது

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முன்னோர்கள் பிறந்த ஊரின் பெயர். இது எப்படி அப்பேத்கார் என்று மாறியது தெரியுமா? அவர் படித்த உயர்நிலைப் பள்ளியில் உயர் வகுப்பைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார். மாணவர்கள் அனைவருமே அம்பேத்காரை மிகவும் இழிவாகவே நடத்தினர். பார்ப்பன குலத்தில் பிறந்த அந்த ஆசிரியர் ஒருவர் மட்டும் டாக்டர் அம்பேத்காரிடம் மிகவும் அன்புடன், உரிமைக் கொடுத்துப் பழகினார். அந்த ஆசிரியரின் பெயர் அம்பேத்கார்”¹⁴

ஒரு வரலாற்றை எப்படி சொல்ல வேண்டும், எப்படி சொன்னால் அது வாசகன் மனைதை விட்டு நீங்காமல் இருக்கும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்தல் + விளக்கல் + தொடர்புப்படுத்துதல் + விளக்குதல் + விமர்சனம் செய்தல் என அனைத்து இலக்கியப் புலப்பாட்டு உத்தி முறைமைகளையும் செவ்வனே அறிந்திருந்தவர்களாக அன்று திராவிட இயக்கத் தலைமைகள் இருந்துள்ளனர். அதனை அவர்தம் கடிதங்கள் மூலம் அறியமுடிகிறது. அதேபோல அறிஞர் அண்ணாவின் படைப்புகள் அனைத்திலும் வரலாற்றை சொல்லுவதற்கேற்ற சுழலும் புலமையும் அமையப் பெற்றிருப்பதை உணரலாம்.

சமுதாயச் சித்தரிப்புகள் :

அறிஞர் அண்ணாவுக்கும் கலைஞருக்கும் அடிப்படையாகவே தமிழ் மக்கள் மீதும் தமிழ் மீதும் ஒரு அலாதியான பற்று இருந்துள்ளது. அதனை அவர்கள் படைப்புகளின் வழியே வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக முக்கிய தினங்களன்று வெளியான கலைஞரின் வாழ்த்துப்பாடல், அண்ணாவிற்காக என்றெழுதிய,

“துயர் துடைக்கும் பணிகளுக்குத் துள்ளிக் குதித்து ஓடு
சீறிவந்த புலியை முறத்தினால் விரட்டிய
தமிழ் மரபின் தங்கமே!

இயற்கை கொடுமைக்கு எதிராக எழுந்திடு இன்றே..!”¹⁵

என்னும் பொங்கல் வாழ்த்துப்பாடல் என அடுக்கிக்கொண்டே செல்லலாம். ஏனெனில் திராவிட இயக்கத்தவர்களின் பங்களிப்பு இன்றைய தமிழெழுத்துகளுக்கான வரிவடிவ மாற்றத்திலிருந்து தொடங்குகிறது.

“தந்தை பெரியார் துணைகொம்பில்லாத தமிழ் எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டுமென்று அன்றே முழங்கியுள்ளார்”¹⁶

இது பெரியாருக்கு இருந்த எழுத்துச் சீர்த்திருத்தச் சிந்தனையின் மிகமுக்கிய அம்சம் எனலாம். இச்சிந்தனையை அன்று தம் படைப்புகளின் வழியே அறிஞர் அண்ணா புகுத்தி பயன்படுத்தியுள்ளார். அவ்வாறே,

“செந்தமிழுக்குத் தீமை வந்த பின்னும்

இந்தத் தேகம் இருந்தொரு லாபம் உண்டோ?”¹⁷

“மாங்குயில் கூவும் பூஞ்ச்சோலை - எமை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மாட்ட நினைக்கும் சிறைச்சாலை”18

என்று மொழிப் போராட்டத்துக்காகப் போராடிய காலம் வரை திராவிட இயக்கத் தோழர்களையும் உடன் பிறப்புக்களையும் போராடத் தூண்டி - கலைஞர் கருணாநிதி அதற்கென பலமுறைச் சிறைசென்றுள்ளார். அதேபோல் தம் உடன் பிறப்புக்களுக்கு அவ்வப்பொழுது புத்துணர்ச்சிக்காக வாழ்த்துக்களையும் பாரட்டுக்களையும் பரிசுகளையும் (அன்பு முத்தங்கள்) தந்து பேசுவதும் தொடர்ந்து எழுதுவதும் அவர்தம் குணாம்சங்களாக இருந்துள்ளன.

சமுதாயம்தான் மக்களைக் காக்கும் களஞ்சியம். அதனால்தான் இவர்கள் சினிமாக்கள் வழியே அறிமுகமானாலும், பல்வேறு கொள்கைகளையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் அறவே ஒழித்து - சமுதாயம் தழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ண ஓட்டத்துடன் வலுவான கருத்தாக்கங்களை வசனங்களாக, உரைநடையாக, பாடல் வரிகளாக என எழுதியுள்ளனர். எடுத்துக்காட்டாக,

“நடிகர்கள் என்பது வண்ண மத்தாப்பு!

வெளிச்சம் தெரியும். வேகமாகவும் எரியும்!

பின்பு கரிக்கட்டையாக மாறி சாம்பலாகும்”19

என்னும் பாடலடிகளை எழுதி நடிகர்களை நம்பி முன்னெடுக்கும் அரசியலை விமர்சித்தத் தன்மையைச் சுட்டிக்காட்டலாம்.

முடிவுரை :

நாகரீகம், சகோதரத்தும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் திராவிட இயக்கக் கடித இலக்கியத்தில் குவிந்திருக்கின்றன. நண்பர்களுக்கும் கழக கண்மணிகளுக்கும் அறிஞர் அண்ணாவைப் போலவே கலைஞரும் வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டும் வகையில் திறம்பட - அதற்கான முன்னெடுப்புகளைச் செய்துள்ளார். அதனால்தான் இவர்களின் கடித இலக்கியங்கள் அரசியல் தளத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. இயல்பாகவே இம்முக்கியத்துவத்திற்கு காரணமாக இவர்கள் இருவருக்கும் இருந்த திராவிடத் தொடர்பும் திராவிட இயக்கம் சார்ந்த இலக்கிய அறிமுகமும் இவர்களை அதன்வழி பயணிக்கவும், பங்கேற்கவும் தூண்டியுள்ளன’ அதனால் திராவிட இயக்கக் கடிதங்கள் தமிழ்மொழி மீதாகவும், தமிழின் மக்கள் விடுதலைக்காகவும் அரசியலில் செயலாக்களாக விரிந்திருப்பதை மனங்கொள்ளலாம்.

ஒரு கட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மொழி குறித்து கவலைபடாதபோது சப்தத்தை மட்டும் பிரதானமாய் வைத்துத் தமிழ் உரைநடையை வளர்த்தபோது, எந்திரமயத்தின் அடையாளங்களோடு ஒலிப்பெருக்கி, சினிமா, அடுக்குமொழி என உரைநடையை சிதைத்து - தமிழின் கலை இலக்கிய மரபைச் சிதைத்து - மக்கள் இயக்கத்தைக் கட்டமைத்த போது, “எழுத்து” (சி.சு.செல்லப்பா) பத்திரிகை, ‘அஃது அரோகியமான வளர்ச்சியல்ல’ என்று மிகப்பெரும் குரலாக தனது

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

எதிர்ப்பை முன்வைத்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக எழுத்து பத்திரிகைக்குப் பலத்த பொருட்செலவும், எதிர்ப்பும் இருந்து வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதைத்தொடர்ந்து மாதம் தோறும் வெளியாகி வந்த எழுத்து அதன் ஒன்பதாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வெளியானது. அதையடுத்து, தமிழகச்சூழலில், சினிமா ஒரு கலையாகவும் வியாபாரப் பொருளாகவும் உருமாறி நிலப்பிரபுத்துவம், புராணவிளக்கங்கள், என தொடங்கி - பின்னர் படிப்படியாக நேர்மை, சத்தியம், உண்மை, தாய், மொழி, இனம் என கருத்தாழம் மிக்கதாக வளர்ந்தது. அதில் குறிப்பாக அறிஞர் அண்ணா மற்றும் கலைஞர் அவர்களின் எழுத்துக்களுக்கு முக்கிய இடமிருந்ததை மறுக்கமுடியாது. இலக்கியத்திலும் உரைநடை, பேச்சு உள்ளிட்ட புலப்பாட்டு நிலையிலும் எவ்வித முரண்பாடுகளும் இன்றி இவர்கள் திராவிட இயக்கத் தளத்தை இலக்கியத்தின் வழியே தீர்மானித்தனர். அதற்கான அரசியலையும் அதனூடே வளர்த்தனர். பொதுவாக, தமிழ் என்னும் கருத்துருவம், இன்னொரு மட்டத்தில்; கிராமியத் தன்மை கொண்டது அல்லது கிராமிய சூழலியத்தோடு நெருக்கமானது. படிப்பறிவில்லாத மக்களின் ஆதரவையும், ஓட்டையும் வாங்கத் தேவையான - எல்லாக் கிராமிய குணமும் இந்த கருத்துருவத்திற்குள் அடங்கும். அதனால்தான், தமிழ்த்தாய் செய்யும் போக்கு இன்றும் மாநாடுகளாய் ஜொலிக்கக் காண்கிறோம். தமிழ்விழா கொண்டாட்டமும், அக்கொண்டாட்டத்துக்கான நிலைபாடும் தேவைதான், இருந்தும் பிராமணியத்தின் எதிர்ப்பை கவனத்தில் கொண்டு, அதேநேரத்தில், தனது உள்ளீடற்ற கருத்துருவத்தை தரமான கலை இலக்கிய வெளிப்பாடுகளோடும், சீரிய சிந்தனை எதிர்ப்புகளோடும், கையாள வேண்டிய தேவையிருக்கிறது. உண்மையில் ஒரு இனம் சார்ந்தப் போராட்டத்துக்கும், இருப்புக்குமான முக்கிய காரணிகளாக அவ்வினம் கொண்டிருக்கும் மொழி சார்ந்த கருத்துருவத்தை விட - பயன்பாட்டையும், படுப்பாட்டையும் அப்பட்டமாய் வெளிகாட்டும் படைப்புச் சார்ந்த / இலக்கிய பண்பாடு சார்ந்த தொல்மரபு கலைகளினூடான (உதாரணமாக நாட்டுப்புற இசை அல்லது கூத்து) வெளிப்பாடு அவசியமாகிறது. அதுவே உண்மைக்கு மிக அணுகுமான சூழலில் இருந்து வெகசன மக்கள் மத்தியிலும் ஒருவிதமான வாழ்க்கை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கிய தூண்டுகோளாக அமையும்.

அடிக்குறிப்புகள் :

1. க.சண்முகச்சந்திரம்., இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் - அறிஞர் அண்ணா., ப.107, சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு., (2001)
2. கலைஞர் மு.கருணாநிதி., 52 ஆவது பிறந்த நாள் கடிதம்., நாள் : 24-05-1975.
3. அஞ்சகச் செல்வம்., ப.54
4. சே.இராமதாசு, தம்பிக்கு அண்ணாவின் கடிதங்கள் - 1986 ஒரு குறுக்கு வெட்டுப் பார்வை., க.இ., ப.39.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

5. மேலது., ப.41
6. ஞானி., அறிஞர் அண்ணா பன்முகப்பார்வை., தமிழ் நேயம் வெளியீடு. கோவை., (2009)
7. தம்பிக்கு... அண்ணாவின் கடிதங்கள் 4., ப.67.,
8. சுசண்முகசுந்தரம்., கலைஞர் கலை இலக்கியத்தடம்., ப.259.
9. மா. செல்வராசன்., கடித இலக்கியம்., ப.26
10. கலைஞர் மு.கருணாநிதி., பேச்சுக்கலை வளர்ப்போம்., ப.47
11. மேலது., ப.58
12. மோ.தமிழ்மாறன்., கலைஞரின் கடித இலக்கியம்., ப.73 (1998)
13. மேலது., ப.79
14. மோ.தமிழ்மாறன்., கலைஞரின் கடித இலக்கியம்., ப.129 (1998)
15. கலைஞர் மு.கருணாநிதி., 52 ஆவது பிறந்த நாள் கடிதம்., நாள் : 24-05-1975.
16. கலைஞரின் கடிதங்கள் - தொகுதி 4., ப.09
17. 'துணை எழுத்துக்களில் வரும் கொம்புகள் முதலில் எழுத்துக்களுக்கு மேலாக இடப்பட்டிருந்தது. (தட்டச்சில் வெளியாகும் எழுத்துக்கள் அல்லது கல்வெட்டில் இருக்கும் எழுத்துக்களை பார்க்கவும்) அவ்வெழுத்துக்கள் பிற்காலச் சூழலில் தட்டச்சு இயந்திரங்கள் நவீன மயமானதாக வரும் சூழலில் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் அழிந்துபோகக் கூடும் என்று கருதி தந்தை பெரியார் அவற்றை சீர்திருத்தம் செய்தார்' - தம்பிக்கு... அண்ணாவின் கடிதங்கள்.,5., ப.61.,
18. கலைஞரின் கடிதங்கள் - தொகுதி 4., ப.15
19. மேலது., தொகுதி 4 ப.22.

*** **